

ZAMONAVIY INGLIZ SHE'RIYATINING ROGER McGOUGH IJODI MISOLIDA G'OYAVIY-ESTETIK JIHATDAN YANGILANISHI

Xakimova Maksadxon Dilshodbekovna

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Ingliz tilini o'qitish metodikasi va ta'lim texnologiyalari kafedrası katta

o'qituvchisi

maqsadxonhakimova@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada ingliz shoiri Roger McGough ijodi tahlil qilingan. Shoirning sodda va ommaga yaqin tili, so'z o'yinlari va hazil-mutoyibaga boy uslubi orqali zamonaviy she'riyatning keng auditoriyaga moslashishi, badiiy innovatsiyalar va eksperimentlar orqali adabiyotga yangicha ko'rinish berganligi haqida so'z yuritilgan. Ushbu maqola McGough ijodini ingliz adabiyoti kontekstida tahlil qilishga hamda uning ijodiy izlanishlarining madaniy va badiiy ahamiyatini yoritishga qaratilgan.

Kalit so'zlar. Liverpool shoirlari, she'r, shoir, eksperimental she'r, badiiy innovatsiya, cliché, ijtimoiy kontekst.

San'at faqat kiborlar va aslzodalargina emas, oddiy xalq vakillari uchun ham tushunarli bo'lishi va xizmat qilishi kerak degan gumanistik g'oya zamirida vujudga kelgan pop san'ati XX asr g'arb nazmida pop she'riyatining paydo bo'lishiga zamin yaratdi. Bu adabiy to'lqin, o'z navbatida, ingliz, shu jumladan, jahon adabiyoti sahnasida Liverpool shoirlarining "dunyoga kelishi" va kamol topishiga asos bo'ldi. Adrian Henri va Brian Pattenlar bilan birgalikda Liverpool shoirlari sifatida tanilgan Roger McGough ham ijodiy karerasini musiqiy guruh a'zosi sifatida boshladi. San'atning har ikki jabhasida ham faol ijod qilgan McGoughning shoir sifatida yozgan eksperimental she'rlari va ijodining badiiy innovatsiyalarga boy ekanligi, oddiy tarzda ifodalangan, zamonaviy-ijtimoiy masalalarni yorituvchi asarlari bilan xalq tilini she'riyatga olib kirib, badiiy ifodaning yangi shakllarini yaratganligida ko'rinadi. Uning ijodi ijtimoiy kontekstdagi katta o'zgarishlar, siyosiy va madaniy tahlillar bilan chambarchas

bog‘liq bo‘lib, badiiy eksperimentlar orqali bu mavzularni ochib berishga xizmat qiladi. Shoir jamiyatdagi og‘riqlarni to‘g‘ridan-to‘g‘ri aytmaydi, hazilomuz tarzda bayon qiladi. Yumor Roger McGoughning “tashrif qog‘ozi” [4]. Shoir, ayniqsa, ijodining dastlabki yillarida jamiyatdagi illatlarni keskin tanqid ostiga olar ekan, she‘rlarining o‘tkir va achchiq tili kibr va nokamtarlik belgisi sifatida taassurot qoldirmasligi uchun ham yumorga murojaat qilishni afzal ko‘radi: “Agar bir jiddiyroq she‘r yozadigan bo‘lsam, uni doim kulgu bilan yakunlayman va bu orqali ushbu she‘rni o‘quvchi yoki tinglovchi liverpullik zamondoshimga, o‘zim ham sizdan yaxshiroq emasman, demoqchi bo‘laman” [6], deydi shoir.

Roger McGough she‘rlarida ramzlarni, ularning doimiy ma‘nolarini chetlab o‘tib, intuitiv ravishda qo‘llaydi. Shu bilan birga u an‘anaviy simvollarni rad etmaydi, *cliché*larni yoqtirmasligiga qaramay, o‘zi ham ulardan foydalanadi va ayni vaqtda “eski” belgilarni yangi kontekstga kiritib, o‘quvchini ularni boshqa nuqtayi nazardan – o‘zgacha ranglarda ko‘rishga undaydi. Chunonchi, oy shoir eng ko‘p murojaat qilgan – yuzga yaqin she‘rlarida qo‘llagan tasvir vositalaridan biri. E‘tiborga molik jihati shundaki, u hamma joyda ham bir xil ma‘noda kelavermaydi. Otasining yelkalariga minib ketayotgan baxtiyor bolakay uchun oy osmonda bo‘lsa ham, qo‘l uzatsa yetgulik imkon (“*My Little Eye*”), sevishtanlarga qarab jilmayib turgan sirdosh (“*An Apology*”), qo‘llarni muzlatadigan sovuq (“*A lot of Water has Flown under your Bridge*”), nilufar gullar chayqalib turgan suvda aksini ko‘rib, o‘ziga o‘zi maftun bo‘lib qolgan go‘zal (“*The Fish*”), dardkash shishadosh (“*Star Juice*”). Shoir hamisha go‘zallarning go‘zalligiga mezon bo‘lib kelgan oyni chiroyli ko‘rinishga urinayotgan yoshi o‘tgan ayolga mengzaydi (“*Aren’t We All*”). Qanchalar romantik qiyofa kasb etishga urinmasin, oy keksayib qolganligidan tashvishda. Lirik qahramonning sevgilisi esa shunchalar go‘zalki, zulmat tunga chiroy bag‘ishlash uchun oy bo‘lib, ko‘kka ko‘tariladi: *A woman in a negligee / Walking out through the window / Over the sleeping city up into the sky / To give the moon a rest.*

“*Summer With Monika*” she’rida oy lirik qahramonning rashkiga sabab g‘anim – oshiq erkak qiyofasida gavdalanadi. U har kech mashuqaning xonasiga bemalol kirib boradi, qiz ham bunga qarshilik qilmaydi va uning nurli bag‘rida uxlaydi. Axir u darpardalarni yopib, oynalarni to‘sib qo‘yishi ham mumkin edi, ammo xonasiga o‘yning kirib kelishiga o‘zi ruxsat beradi. Yigit esa shundan g‘azabda: *said i trusted you / spoke too soon / heard of your affair / with the maninthemoon / say it’s all over / then if you’re right / why does he call / at the house every night?*

Oy oshiq yigit qarshisidagi raqib bo‘lsa, quyosh tutqich bermas mahbuba. “*The sun no longer loves me*” she’rida shoir o‘zini maftun etgan go‘zalni quyoshga mengzaydi. U ketganida dunyosi zulmatga cho‘madi, qiz yana keladi, lekin oshig‘ini sevganligi uchun emas, kelishi kerak bo‘lganligi uchun (*but out of a sense of duty*) keladi. Ba’zan u uzoq vaqt yigitning yonida qoladi (*she leans silky / against the wall lolling and stretchy*), lekin oshiq ko‘pincha uni ahyon-ahyonda (*scratches at clouds*) ko‘radi. Qiz quyoshga o‘xshaydi, chunki kech tushishi bilan ketib qoladi: *Whenever I ask her to stay the night / she takes umbrage / and is gone*. Sevgilisi u bilan vaqt o‘tkazishni istamasligini ko‘rgan yigit qizni osmondagi quyosh qadar yuksaklikda, o‘zini esa yerda deb biladi. Quyosh odamzodga yorug‘lik va issiqlik hadya etadi, biroq bularning evaziga insoniyat unga hech nima bermaydi. Yigit ham qizni ko‘rganida qalbi nur va haroratga to‘ladi, lekin unda ham quyoshga taklif qiladigan narsaning o‘zi yo‘q. Shundan u “*The sun no longer loves me*” deydi.

Quyosh otashin muhabbat timsoli. Sevib qolgan inson uchun hamisha va hamma joyda quyosh porlaydi, sevgisiga yeta olmasa, dunyoni zulmat qoplagandek tuyuladi. “*Sundeath / greentears*” she’rida dildor sevaman degan on, quyosh porlab ketadi va shaharda hayot jonlanadi, ammo ketar chog‘i u xayrlasharkan bunga hatto quyosh ham bardosh bera olmaydi, uni avtobus urib ketadi – oshiq uchun hayot to‘xtaydi. *Maninthemoon* yoki *Sundeath* kabi so‘zlar lug‘atlarda uchramaydi, ularni shoir o‘zi o‘ylab topadi, bu so‘zlarni izohlar bilan

tushuntirib bo'lmaydi, zotan "har qanday ulug' san'atkorning she'rida so'z uning o'zi aks ettirishni istagan fikr va tuyg'udan bir necha hissa ortiq ma'nolarni ifodalaydi. Eng zukko she'rshunosning ham tahlil imkoniyatlari cheklangan." [7, 147]

Roger McGoughning "she'riy tildan original tarzda foydalana olish qobiliyatini ... va yangicha topilmalarini" [5] deyarli har bir she'rida ko'rishimiz mumkin. Ma'lumki, she'riyatda muayyan ma'noni o'zgacha ifodalash va unga alohida urg'u berish uchun so'zlarni o'ziga xos shaklda joylashtirish san'ati mavjud. Bunday she'rlar ingliz tilida *poem picture – she'r rasmi, visual poetry – visual she'riyat* ёки *concrete poetry – aniq she'riyat* [3, 118-120] deb ataladi. Vizual she'riyatning xususiyatlari shundaki, undagi tartibsiz bo'g'inlar va harflar, tinish belgilari va sintaksis, formati va yozilishi – so'zlar orqali chizilgan tasvirlar o'quvchi ongida o'sha so'zlardan anglashiladigan ma'nolarni mustahkamlaydi, badiiy tasavvurini boyitadi. Shoir so'zlar yordamida chizgan manzaralar o'quvchi tasavvurida jonlanadi va ko'z o'ngida xayoliy tasvirlar paydo bo'ladi. Roger McGough ijodida tasviriy she'rlar talaygina. Shoir yuqoriga o'rmalab chiqayotgan harflar ("*Uphill Climb*"), pastlikka qarab betartib sochilib ketayotgan so'zlar ("*Downhill Raser*"), qaddini tik tutib tura olmay, salqib borayotgan satrlar ("*A Weak Poem*"), zinapoya shaklida terib chiqilgan qatorlar ("*Beware the Allivator*") orqali so'zlar bilan bab-barobar shaklga ham ma'no mas'uliyatini yuklaydi.

Roger McGough o'z davrining ijtimoiy muammolari, siyosat va zamonaviy hayotdagi qiyinchilik kontekstida jamiyatdagi o'zgarishlar, shaxsiy va ijtimoiy erkinlik masalalariga o'zgacha yondashadi. Uning ijodidagi eksperimentallik va badiiy innovatsiyalar odatiy she'r strukturasiidan chekinib, nazmda tasvirlar yaratishga urinishi – visual she'rlarining shakllari va asarlari mazmunidagi noan'anaviylik – yumor orqali kundalik hayotiy vaziyatlarning falsafiy va ijtimoiy mohiyatini tahlil qilishida ko'rinadi. Shoirning bunday yondashuvi o'quvchilarni jiddiy o'ylashga, oddiy narsalarda yangi ma'no topishga chorlaydi. U ham safdoshlari kabi tilining ravonligi va tushunarlilik bilan xalq ko'ngliga kirib bordi.

U doimo she'riyat akademiyasining baland minorasi va keng o'quvchilar ommasi uchun tushunarsiz bo'lgan "*high brow*" – "*qosh kerib turgan*" uslubidan chetda turishni istadi va ayni vaqtda o'ziga xos she'rlari bilan "Roger McGough ijodi jiddiy adabiy e'tiborga loyiq emas" degan qarashlar noto'g'ri ekanligini isbotladi. Roger McGough deyarli har bir shoirning har bir she'rida uchraydigan *cliché*larni chetlab o'tib, turli so'z o'yinlari ("*The Care Less Cat*"), yangi o'ylab topilgan so'zlar ("*The First Day at School*") bir vaqtning o'zida bir necha ma'nolarni ifodalovchi iboralardan foydalangan holda ("*On and on ...*") o'z ijodiy tendensiyasini yaratdi. Uning she'rlari shu tariqa voqelikning o'zgaruvchan va sub'yektiv mohiyatini ochib beradi hamda hech qachon o'zgarimas dogmatik ma'no yoki qat'iy haqiqat bo'lmasligini, faqat munosabatlar va talqinlar borligini ta'kidlaydi ("*Unlucky for Some*"). Shoirni keng ommaga tanitgan jihat ana shunday betakror so'z o'yinlari, hazil-mutoyiba ruhi, kuchli mantiq, keng tasavvur imkoniyatlari va bolalar dunyosining hayratlanarli tasvirlari edi. Uning she'rlarida ingliz tili lug'atlarida uchramaydigan so'zlarni ko'rish mumkin. Shoir bolalar leksikonidagi so'zlarni qayta-qayta kashf etadi va kattalar nutqidagi ko'p ma'noli so'zlardan ustalik bilan foydalanadi. Yengil tabassum bilan aytilgan fikrlari ostida teran mantiqiy haqiqatlar yotadi. Roger McGough yumor orqali turli siyosiy-ijtimoiy muammolarni keskin fosh qiladi. Kattalar shoiri sifatida muhabbat va tanqid mavzularida qalam tebratgan bo'lsa, bolalar uchun yozgan she'rlari rang-barang bo'lib, ijodining katta qismini tashkil etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. McGough, R. *It Never Rains*. UK. Penguin Books. 2014.
2. McGough, R. *Joinedupwriting*. UK. Viking. 2019.
3. Meihua Xu. Stylistic Analysis of "40-Love" Written by McGough. *Asian Social Science*. Vol 5. No 6. June 2009. p 118-120.
4. *The Guardian*, 14 November, 2005.